

OZIQ-OVQAT SANOATI TOVARLARI XAVFSIZLIGI: TASHQI SAVDO AYLANMASI TAHLILI, ICHKI ISTE'MOL POTENSIALINI OSHIRISH

Muratova Shohista Nimatullayevna

Bojxona instituti, i.f.d., professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11032346>

Annotatsiya. Mazkur maqolada oziq-ovqat tovarlari xavfsizligini ta'minlash masalalari yoritilgan bo'lib, ularni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, oziq-ovqat korxonalarida xalqaro standartlarni joriy etish bo'yicha respublikamiz iste'mol bozorining oziq-ovqat tovarlari segmenti tahlilini o'tkazish asosida amalga oshirilishi maqsadga muvofiq bo'lgan takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: oziq-ovqat xavfsizligi, bojxona tartib-taomillari, tashqi savdo aylanmasi, sifatsiz va xavfli mahsulotlar, oziq-ovqat xavfsizligining xalqaro reytingi.

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы обеспечения безопасности пищевой продукции, а также выдвинуты предложения, которые следует реализовать на основе анализа продовольственного сегмента потребительского рынка нашей республики, относительно установления их производства и внедрение международных стандартов на предприятиях по производству пищевой продукции.

Ключевые слова: безопасность пищевых продуктов, таможенные процедуры, внешнеторговый оборот, некачественная и опасная продукция, международный рейтинг безопасности пищевых продуктов.

Abstract. Article discusses issues of ensuring the safety of food products, and also puts forward proposals that should be implemented based on an analysis of the food segment of the consumer market of our republic, regarding the establishment of their production and the introduction of international standards at food production enterprises.

Key words: food safety, customs procedures, foreign trade turnover, low-quality and dangerous products, international food safety rating.

Iste'mol tovarlari xavfsizligi bevosita ichki bozorda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalasi dolzarbligini namoyon qiladi. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning bir yo'nalishi bo'lishi bilan bir qatorda, aholi daromadlarini oshirish bilan bog'liq bo'lgan makroiqtisodiy muammolardan biri hisoblanadi. Binobarin, 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasining milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash yo'nalishida oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish dasturini amalga oshirish vazifasi milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlash va yalpi ichki mahsulotda sanoat ulushini oshirishga qaratilgan sanoat siyosatini davom ettirib, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini 1,4 baravarga oshirish bo'yicha yigirma ikkinchi maqsadi bilan belgilab o'tilgan [1].

Turli adabiyotlar va manbalarda tadqiq etilayotgan muammoning mazmuni turlicha talqin etiladi. Jumladan, MDH olimlaridan I.Yu.Lenchevskiy o'z tadqiqotlarida mintaqaviy oziq-ovqat xavfsizligi mintaqaviy darajada hal qilinadigan vazifalarga, mintaqaning qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha mavjud salohiyati va imkoniyatlariga, oziq-ovqat mahsulotlari bilan o'zini-o'zi ta'minlash va importga ehtiyojmandlikni kamaytirishga bog'liqdir, degan fikrlarni ilgari surgan [2].

O'zbekistonlik olimlar H.P.Abulqosimov va B.E.Mamaraximovning tadqiqotlarida oziq-ovqat xavfsizligi mamlakat aholisini oziq-ovqat mahsulotlari bilan o'zini-o'zi, mustaqil ta'minlashga qodirligini ifodalaydi [3, 4].

F.M.Fazilov olib borgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda eksportga yo'naltirilgan hamda import o'rnini bosishga qaratilgan strategiyalarning uyg'unlashtirilgan holda olib borilishi, mamlakat aholisi iste'mol darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va natijada oziq-ovqat xavfsizligini uzluksiz ta'minlaydi [5].

Bojxona chegarasi orqali olib o'tiladigan, shuningdek fuqarolar tomonidan bevosita iste'mol qilinadigan tovarlar xavfsizligi milliy xavfsizlikning ajralmas elementi hisoblanadi. Bojxona organlari mamlakatimiz hududida sifatli bojxona nazoratini ta'minlashda, tovar aylanmasini tartibga solishda, tashqi savdoni rivojlantirishda, ayni paytda ichki bozorni sifatsiz va xavfli mahsulotlardan himoyalashda muhim rol o'ynaydi.

2022-2023-yillar uchun mo'ljallangan eng muhim ustuvor vazifalardan biri bojxona tartib-taomillarini keskin soddalashtirish, bojxona maskanlarida yuklarni rasmiylashtirishni tubdan isloh qilish edi. Shuningdek, yurtimizning barcha hududlarida zamonaviy talablarga javob beradigan, "Yagona darcha" tamoyili asosida faoliyat ko'rsatadigan bojxona komplekslarini barpo etish, tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirishda xo'jalik yurituvchi subyektlarga qulay shart-sharoitlar yaratish, tashqi savdoni tartibga solishning ma'muriy usullarini optimallashtirish va soddalashtirish, byurokratik to'siqlarni bartaraf etish maqsadida bojxona sohasida tizimli islohotlarni amalga oshirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Darhaqiqat, shular bilan birgalikda mamlakat hududiga sifatsiz tovarlarning kirib kelishini oldini olish ham bojxona organlarining bevosita vazifasidir. Mamlakat aholisini qalbaki, sifatsiz va inson salomatligi uchun xavfli bo'lgan tovarlardan himoya qilish bevosita bojxona organlari zimmasidadir.

Bu borada quyidagi tahliliy ma'lumotlarga nazar tashlaydigan bo'lsak:

- Butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, sayyoramizda har yili 600 mln. kishi sifatsiz oziq-ovqat mahsulotlaridan zaharlanadi;

- sifatsiz tovarlarni ishlab chiqarishda, odatda, soxta kompaniya nomlari va brendlaridan keng foydalaniladi. Kontrafakt dori-darmonlar noqonuniy tarzda nomi ko'chirilgan dori mahsulotlari bo'lib, jahon savdo aylanmasining eng daromadli sohasi hisoblanadi va ular orqali yetkazilgan moliyaviy zarar yiliga 217 mlrd. AQSH dollarini tashkil etadi. Bunday ko'rinishdagi dori-darmonlar butun dunyo bo'ylab millionlab odamlarga zarar yetkazishi yoki umriga zavol bo'lishi, shuningdek yirik farmatsevtika ishlab chiqaruvchilari tovarining savdo belgilariga va realizatsiyasiga jiddiy ziyon yetkazadi;

- Texnik jihatdan tartibga solish agentligi ma'lumotlariga ko'ra, mahsulot sifati bo'yicha o'tkazilgan davlat nazorati tadbirlari natijasida 2021-yilda qiymati 45 mlrd. so'm miqdoridagi 256 tur import mahsulotlarining sifat talablariga javob bermagani aniqlangan. Shundan, 87% ga teng qiymatda oziq-ovqat mahsulotlari bo'lib, ular asosan Qozog'iston, Gruziya, Pokiston, Turkiya va Rossiya davlatlaridan keltirilgan [6].

Ushbu ma'lumotlarning o'zi ham aholimizni sifatsiz oziq-ovqat mahsulotlari, standart talablariga javob bermaydigan dori-darmon va qalbaki tovarlardan himoya qilish muhim strategik vazifa ekanligini ko'rsatib turibdi.

O'zbekiston Respublikasida ham boshqa rivojlangan mamlakatlar qatori aholi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq iqtisodiy islohotlar samarali olib borilmoqda. "Yeconomist Intelligence Unit" kompaniyasi tomonidan har yili o'tkaziladigan dunyo davlatlarining oziq-ovqat

xavfsizligi xalqaro reytingida O‘zbekistonning o‘rni yildan-yilga yuqorilab borayotganligini fikrimizning yaqqol isboti desak, adashmagan bo‘lamiz. Ushbu indeks uchta asosiy komponent orqali aniqlanadi:

- 1) oziq-ovqat mahsulotlarining iste‘molda yetarlilik darajasi;
- 2) oziq-ovqat mahsulotlarining mavjudligi darajasi;
- 3) oziq-ovqat mahsulotlarining sifati va xavfsizligi darajasi.

2022 yil sentyabrda e‘lon qilingan reytingning birinchi o‘ntaligida Finlandiya, Irlandiya, Norvegiya, Fransiya, Niderlandiya, Yaponiya, Shvesiya, Kanada, Buyuk Britaniya, Portugaliya mamlakatlari joy olgan [7]. O‘zbekiston 2022 yilda ushbu reytingda dunyo mamlakatlari orasida 73-o‘rinni egallagan.

Bugungi kunda respublika aholisining oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash hamda oziq-ovqat mahsulotlari importini boj-tarif orqali tartibga solish bilan bog‘liq bir qancha muammolar saqlanib qolmoqda. Shulardan biri respublikaga import qilinayotgan oziq-ovqat tovarlari tarkibida sifatsiz mahsulotlarning kirib kelayotganligini (jumladan, energetik ichimliklar, tarkibida kimyoviy zararli moddalarning miqdori bo‘lgan mahsulotlar va b.) ta‘kidlash mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining tovar va xizmatlar eksporti va importining 2023-yil yanvar-noyabr oylari yakuni bo‘yicha tayyorlangan statistik byulleteni ma‘lumotlariga asosan, mamlakatimizga jami 34105,8 mln. AQSH dollariga teng miqdordagi tovarlar import qilingan va 23204,3 mln. AQSH dollariga teng miqdordagi tovarlar eksporti amalga oshirilgan (1-jadval).

1-jadval

O‘zbekiston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi, mln.AQSH dollarida*

Ko‘rsatkich nomi	2022-yil yanvar-noyabr	2023-yil yanvar-noyabr	O‘shish sur‘ati, %
Tashqi savdo aylanmasi hajmi	45 427,5	57 310,1	126,2
Ekspart	17 768,3	23 204,3	130,6
Import	27 659,2	34 105,8	123,3
Saldo	-9 890,9	-10 901,5	

* **Manba:** O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining tovar va xizmatlar eksporti va importining 2023-yil yanvar-noyabr oylari yakuni bo‘yicha bo‘yicha byulleteni”. – №09-01 – 2023-y.

Tahlil ma‘lumotlaridan kelib chiqib, aytish mumkinki, mamlakatimiz hududiga tovarlar importining jadallashuvi kuzatilmoqda, bu esa davlatimiz iqtisodiy xavfsizligiga jiddiy zarar yetkazilish xavfi ortishiga olib kelishi mumkin.

Muhtaram Prezidentimiz raisligida 18-yanvar kuni 2024-yilda investitsiya, eksport va sanoat sohalaridagi ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan videoselektor yig‘ilishida “O‘zbekiston – 2030” strategiyasida mamlakatimiz yalpi ichki mahsuloti hajmini 160 mlrd. dollarga va aholi jon boshiga daromadlarni 4 ming dollarga yetkazish maqsadi belgilanib, bunga faqat ichki bozor bilan erishib bo‘lmasligi, asosiysi – xorijiy investitsiyalarni faol jalb qilish va eksportni ko‘paytirish zarurligi ta‘kidlandi [8].

Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish, oziq-ovqat korxonalarida xalqaro standartlarni joriy etish bo‘yicha belgilangan topshiriqlar o‘z navbatida respublikamiz

iste'mol bozorining oziq-ovqat tovarlari segmenti tahlilini o'tkazishni talab qiladi. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, ichki bozorda yuqori talabga darajasiga ega bo'lgan mahsulotlar sifatida qandolat mahsulotlari, shokolad, ketchup, sous, mayonez va sut mahsulotlari kuzatiladi. Ularning importi asosan Shveysariyaning "Nestle" kompaniyasi, AQSHning "Cargill", "PepsiCO", "Kraft Foods" "Coca Cola", "Mars", "General Mills", "Kellogg's" brendlari mahsulotlari hisobidan shakllangan. Shu nuqtayi nazardan, oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, korxonalarda xalqaro standartlarni joriy etish bo'yicha quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz:

1. Hududlarning xom ashyo (qishloq xo'jaligida yetishtiriladigan savzabot va meva mahsulotlari) ta'minotidagi ustunlik va ishlab chiqarishni tashkil qilishning shakllangan yo'nalishlarini e'tiborga olib, yuqori qo'shilgan qiymatli tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarishni rivojlantirishga ko'ra hududlarda klasterli ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish.

2. Hududlarda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha loyihalarga budjetdan tashqari jamg'armalar mablag'laridan, jumladan "Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi", "Qishloq xo'jaligini rivojlantirish va oziq-ovqat ta'minoti jamg'armasi" mablag'lari hisobidan subsidiyalar ajratish. Bunda, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 20-yanvardagi 37-son qarori bilan tasdiqlangan "Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish yo'nalishidagi loyihalarni tashkil etish bilan bog'liq xarajatlarning bir qismini qoplab berish tartibi to'g'risidagi Nizom" talablari amal qiladi va bu imkoniyat xorijiy brend egalari tomonidan kiritiladigan investitsiyalarning ishonchli kafolatini beradi hamda investitsion jozibadorlik darajasini oshiradi.

3. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va xom ashyoni chuqur qayta ishlashga xorijiy ekspertlarni jalb qilish va bu bilan bog'liq xarajatlarni budjetdan tashqari jamg'armalar mablag'lari hisobidan xarajatlarning 50%ni qoplab berish maqsadga muvofiq. Bu korxonalarda xalqaro tan olinadigan sifat standartlari (Global G.A.P. Organic, HACCP)ga javob beradigan mahsulot sifatini oshirishga imkon beradi.

Xulosa o'rinda shuni aytish mumkinki, O'zbekistonda jahon bozorida raqobatbardosh bo'la oladigan tovarlarni ishlab chiqarish va ularning eksportini amalga oshirish, mamlakatimiz iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha olib borilayotgan davlat siyosati, jahonda O'zbekiston nufuzining ortishi, albatta, mamlakatimizning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda yanada sergaklikni talab qiladi. Mana shu fikrlarimizdan kelib chiqib, sifatsiz va xavfli tovarlar aylanuviga chek qo'yish borasida oldimizda amalga oshirilishi lozim bo'lgan qator vazifalar turibdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni.
2. Ленчевский И.Ю. О некоторых аспектах продовольственной безопасности. // Ж. Достижение науки и техники АПК. – М.: 2003. – №1. – С.6-9.
3. Abulqosimov H.P., Rasulov T.S. O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash yo'llari. – T.: Fan va texnologiya, 2015. – B.16.

4. Mamaraximov B.E. O‘zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash va sanoatini rivojlantirish. // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali, №5, sentabr-oktabr, 2016-y.
5. Fazilov F.M. Jahon iqtisodiyotining globallashuvi sharoitida O‘zbekiston oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash: iqtisod fan. nom. dis. ... avtoref. - T.: JIDU, 2008. – B.19.
6. URL: <https://www.standart.uz/page/view?id=53> (murojaat sanasi: 12.02.2024-y.)
7. Economist Intelligence Unit kompaniyasining 2022-yil sentabrda e’lon qilingan reytingi. URL: <https://gtmarket.ru/ratings/global-food-security-index/info> (murojaat sanasi: 12.02.2024-y.)
8. URL: <https://president.uz/uz/lists/view/6975> (murojaat sanasi: 12.02.2024-y.)